

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10441239>

Accepted: 20.12.2023

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Verilen Matematik Derslerine ilişkin Tutumlarının İncelenmesi

Investigation of Vocational School Student's Attitudes To Mathematics Courses Conducted With Distance Education

Cahit TAŞDEMİR

Bitlis Eren Üniversitesi/Tatvan MYO

ctasdemir@beu.edu.tr -, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0986-8098>

Özet

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi salgını eğitim sistemini derinden etkilemiştir. Bu süreçte zorunlu olarak uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerinde eğitimin en etkili şekilde yapılabilmesi için öğrencilerin tutumlarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın verileri Ağır ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen "Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmada nicel bir metod olan betimsel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcıları Tatvan meslek yüksekokulunun farklı programlarında kayıtlı ve matematik dersini uzaktan alan 93 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının güz döneminde yapılmıştır. Araştırmanın verileri bağımsız örneklem t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; Öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerine karşı olumsuz bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin matematiğe yönelik tutum düzeyleri cinsiyet, mezun olunan lise türü, bölüm, internet olma durumu, internet kullanma süresi, derse bağlanma türü ve uzaktan eğitim ile ilgili sahip olunan ön bilgi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Çalışmada genel olarak öğrenciler matematik derslerinde eğitimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşimin olmasının gerekli olduğunu ve uzaktan eğitimin geleneksel eğitimin yerini alamıyacağı yönünde görüş belirttikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim, Matematik Eğitimi, Yüz Yüze Eğitim, Tutum.

Abstract

The pandemic epidemic in our country, as well as all over the world, has deeply affected the education system. In this process, it is thought that students' attitudes are important in order to provide the most effective education in mathematics courses that are compulsorily given via distance education. For this reason, the purpose of this study was to determine the attitudes of vocational school students towards mathematics courses given via distance education during the pandemic period. For this purpose, the data of the research were collected with the "Distance Education Attitude Scale" developed by Ağır et al. (2008). A descriptive survey model, which is a quantitative method, was adopted in the research. The participants of the research were 93 students enrolled in different programs of Tatvan Vocational School and taking the mathematics course remotely. The research was conducted in the fall semester of the 2022-2023 academic year. The data of the study were analyzed with independent samples t-test and single-factor analysis of variance (ANOVA). As a result of the analysis; It has been determined that students have a negative attitude towards mathematics courses given via distance education. In addition, it was determined that the students' attitude levels towards mathematics did not show a significant difference according to the variables of gender, type of high school graduated, department, internet availability, duration of internet use, type of connection to the course and prior knowledge about distance education. In the study, it was determined that students generally expressed the opinion that face-to-face interaction is necessary for the best education in mathematics courses and that distance education cannot replace traditional education.

Keywords: Vocational School, Distance Education, Mathematics Education, Face-To-Face Education, Attitude

1. GİRİŞ

Öğrenme, hayatın başlangıcından sonuna kadar bireyin hayatını devam ettirebilmesi ve bundan zevk alması için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandığı bir süreçtir (Cüceloğlu, 2000). Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak yeniden düzenlenen eğitim ve öğretim programları öğrencilerin öğrenme ve başarıları için yeni çalışmaların da yapılmasını zorunlu hale getirmektedir (Thomson, Lokan, Stephen ve Ainley; 2003). Teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılacak araç gereçlere her gün yenileri eklenmektedir. Günümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan bu teknolojik araçların en önemlisi internet olarak görünmektedir. İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucu eğitimciler öğrenme-öğretme ortamında uzaktan eğitim ile öğrenmeye devam etmektedirler (Filiz ve diğerleri, 2021). Tüm insanlığın ve öğrencilerin sağlığının korunabilmesi için pandemi döneminde okullar kapatılmış, gerek ülkemizde ve gerekse tüm dünyada öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması için bir çok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların temelinde uzaktan eğitim yer almaktadır (Demir, 2020).

Temeli yaklaşık iki yüz yıl öncesine dayanan uzaktan eğitim toplumun eğitim ihtiyacına alternatif bir çözüm üretmektedir. Öğrenilmesi gereken bilgi, eğitim alacak birey ve bunlarla beraber uzaktan eğitime verilen önem nedeniyle her geçen gün daha ve özellikle pandemi sürecinde Covid-19 virüsüne ilişkin alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime duyulan ihtiyaç gittikçe artığı

görülmüştür (Garrison, 1993). Literatürde uzaktan eğitimin farklı tanımları yapılmıştır. Ancak en genel haliyle uzaktan eğitim, öğreten ve öğrenenin birbirinden uzakta olduğu durumlarda gerçekleştirilen öğretim etkinliğidir (Schlosser ve Anderson, 1994). Valentine (2002), uzaktan eğitimi öğretmen ve öğrencilerin zaman ve mekân farklılıklarından dolayı, derslerin işlenmesi ve öğrenmenin kolaylaştırılması için bilgi teknolojilerini aktif bir şekilde kullanmalarına dayalı olarak işlenen bir öğretim yöntemi olarak tanımlamıştır. Horzum (2003) ise uzaktan eğitimi benzer şekilde öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri alt yapısını kullanarak zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, sanal ortamda derslerin canlı olarak gerçekleştirildiği bir eğitim modeli olarak ifade etmiştir. Baki'ye (2007) göre uzaktan eğitim, sınıf içi öğrenme ortamlarında bazı sınırlılıklar nedeniyle etkinliklerin sürdürülemediği durumlarda paydaşlar arasındaki iletişim ve etkileşimin yeni duruma özgü hazırlanmış ünite ve ortamlarla sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Kaya'ya (2002) göre uzaktan eğitim, teknoloji odaklı eğitim sürecinde bireyin ihtiyaçlarını giderip kendi kendine yetebilmesini sağlayan hayat boyu devam eden bir disiplindir. Buradan uzaktan eğitime yönelik tek bir tanımın olmadığı fakat tanımların ortak noktasında teknoloji, zaman ve mekân farklılığı, öğrenen ve öğreticilerin etkileşimi gibi hususların olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle uzaktan eğitim ile yüz yüze verilen eğitim yerine öğrenci ve öğretmen etkileşiminin kurulduğu ortak bir platformun oluşturulmasını amaçlamaktadır (Bayam ve Aksoy, 2002). Uzaktan eğitim faaliyetlerinde teknolojik yapıların kullanılmasıyla öğrenen-öğreten ve kaynaklar arasındaki olumsuz şartların iyileştirilmesine çalışılmaktadır (Bozkurt, 2017). Uzaktan eğitim örgün eğitime nazaran öğreten ve öğrenen fiziksel olarak birbirinden ayrıdır ve yüz yüze iletişim yerine teknolojiden faydalanılır. Öğreten ve öğrenenin birbirinden uzakta olması ilk bakışta bir dezavantaj gibi görünse de bu durum kişilere zaman ve mekân esnekliği vermektedir. Zaman ve mekân esnekliği ise öğrenmeyi hedefleyen herkese eğitim kaynaklarına erişimde fırsat eşitliği sağlamaktadır (Bunker, 2003)

Matematik eğitiminde uzaktan eğitime yönelik yapılan birçok olumlu ve olumsuz sonuçların elde edildiği çalışmalar bulunmaktadır. Matematik öğretiminde uzaktan eğitimin geleneksel eğitime nazaran başarıyı artırmada daha etkili olduğunu ortaya koyan bazı çalışmalar (Turgüt ve Yenilmez, 2011; Öztürk ,2014; Yolcu, 2020; Tezer ve Gülyaz-Cumhur, 2020; Wijaya,2021; Bobyliev ve Vihrova'ya, 2021). Tezer ve Gülyaz-Cumhur (2020), üniversite öğrencilerinin çevrimiçi matematik derslerinin zor olmadığı ve derste başarılı olacaklarına inandıkları yönünde görüşlere sahip olduklarını belirtmiştir. Wijaya (2021) ise çalışmasında pandemi sürecinde öğrencilerin dinamik matematik yazılımları aracılığıyla video takiplerinin matematik öğrenmeye yönelik tutumlarında olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bobyliev ve Vihrova'ya (2021) göre uzaktan eğitim, teknolojileri öğrencilerin bağımsız olarak öğrenmelerini sağlamakta ve sürekli bir öğrenme ortamı oluşmasına katkı sunduğunu ifade etmişlerdir. Öztürk (2017) ve Yolcu (2020) tarafından yapılan çalışmalarda, uzaktan eğitimin zamandan ve mekândan bağımsız oluşunun, öğrencilere ekstra zaman kazandırmasının, sınıf ortamına kıyasla daha rahat bir ortamda ders dinlemenin, ders sürelerinin kısa oluşunun öğrencilere avantaj sağladığını belirtmişlerdir. Ancak, matematik öğretiminde geleneksel eğitiminin uzaktan eğitimden daha etkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur (Li, 2009; Yalman ve Kutluca (2013; Demir, 2020; Tezer ve Gülyaz-Cumhur, 2020; Korkmaz, 2021; Özçakır-Sümen ,2021). Tezer ve Gülyaz-Cumhur'un (2020) tarafından yapılan çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi matematik derslerinin zor

olmadığını ve derste başarılı olacaklarına inandıkları yönünde görüşlere sahip olduklarını belirtmişlerdir. Demir (2020) tarafından yapılan çalışmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim yolu ile verilen matematik derslerine karşı tutumlarının olumsuz olduğu ve bu tutum düzeylerinin öğrencilerin derse katılma biçimi, internet kullanım süresi ve uzaktan eğitime yönelik sahip oldukları bilgi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Korkmaz'ın (2021) pandemi nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecine yönelik matematik öğretmen adaylarının görüş ve tutumlarını incelediği çalışmada uzaktan eğitim sisteminin (UZEM) yüz yüze eğitim gibi olamayacağı, alan derslerinde elverişsiz olduğu ve geliştirilmesi gerekliliği sonuçları elde edilmiştir. Yalman ve Kutluca (2013) tarafından matematik öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmada, uzaktan eğitim derslerinin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını belirtmişlerdir.

Yapılan tüm bu çalışmalar doğrultusunda pandemi süreci tüm dünyada eğitim sistemlerini etkilediği gibi ülkemiz eğitim sistemini olumsuz bir şekilde etkilediğini söylemek mümkündür. Bu süreçte uzaktan eğitim yolu ile verilen matematik derslerinin en etkili biçimde yapılabilmesi için ne tür çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu bakımından öğrencilerin görüşleri oldukça önemlidir. Çünkü, gelecekte bu sürecin nasıl bir boyutta devam edeceği bilinmediğinden dolayı her türlü ihtimale karşı gerekli tedbirlerin alınması gereklidir. Bu yüzden öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi eğitim sistemine katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada uzaktan eğitimle verilen matematik dersine yönelik öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, pandemi(COVID-19) döneminde zorunlu olarak uzaktan eğitimle verilen matematik dersine yönelik öğrencilerin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda meslek yüksekokulunun farklı programlarında kayıtlı bulunan öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarını cinsiyet, bölüm, lise türü, evde internet bulunma durumu, kullanım amacı, bağlanma şekli, günlük kullanım süresi ve uzaktan eğitim hakkındaki bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu konuda en azında farkındalığı artırmak, akademik anlamda anlaşılır ve kullanılabilir veriler ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bunun için aşağıdaki sorular çalışmaya rehberlik etmiştir.

1. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları hangi düzeydedir?
2. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları mezun oldukları lise türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
4. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
5. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları evde internet olma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
6. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları internetin kullanım amacına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

7. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları internetin günlük kullanma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

8. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları uzaktan eğitim ön bilgisine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

2. YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve bunların uygulamaları, araştırmanın modeli, evren ve örnekleme ve araştırmada elde edilen verilerin analizine yer verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmada nicel bir metod olan betimsel tarama modeli benimsenmiştir. “*Tarama modeli geçmişte ya da halen mevcut olan bir durumu var olduğu biçimde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma biçimidir. Araştırmada ele alınan olay, nesne veya birey olduğu gibi kendi şartları içerisinde tanımlanır*” (Karasar, 2009).

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Tatvan meslek yüksekokulunda kayıtlı bulunan öğrenciler oluşturmuştur. Örneklemini ise Tatvan meslek yüksekokulunun laboratuvar, sağlık bilgi sistemleri, Bilgisayar İnşaat ve Elektrik programlarında okuyan ve matematik dersini uzaktan alan 92 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde yapılmıştır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin, % 56,5'i (N=52) kız ve % 43,5'i (N=40) ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır.

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada, veri toplama aracı olarak Ağır ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen "Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma verileri Bitlis Eren Üniversitesinin UZEM(Uzaktan eğitim merkezi) üzerinden güz döneminde toplanmıştır. Tutum anketi uzaktan eğitim ile verilen matematik dersinde öğrencilere sistem üzerinden gönderilmiş ve öğrenciler tarafından doldurularak tekrar sistem üzerinde araştırmacıya ulaştırılmıştır. Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği 18 maddeden oluşmuş ve ölçeğin maddeleri “Kesinlikle katılıyorum”, "katılıyorum" Kısmen katılıyorum", "Katılmıyorum" ve "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneğine doğru 5' den 1'e doğru puanlanmıştır. Olumsuz maddeler ise tersten puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 18 ve en yüksek puan ise 90'dir. Ölçekten yüksek puan alınması öğrencilerin uzaktan verilen matematik dersine karşı tutumlarının yüksek olması şeklinde yorumlanmıştır. Ölçekteki maddeler matematik dersleri için öğrencilere uygulanacak şekilde uyarlanmış geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayı değeri 0,83 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma kapsamında ise ölçeğin Cronbach Alpha katsayı değeri 0,75 olarak bulunmuştur.

2.4. Verilerin Analizi

Araştırmada veriler, frekans (f), yüzde (%) ve ortalama (X) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS paket programı kullanılarak analizleri yapılmıştır. Çalışmada veriler parametrik testler olan bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) analiz edilmiştir. Bağımsız örneklem t testi ve ANOVA testi yapılmadan önce tüm gruplar için çarpıklık ve basıklık katsayıları hesaplanmış ve $\pm 1,5$ aralığında olduğu

görülmüştür. Tabachnick ve Fidell'e (2015) göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ve +1,5 arasında olması dağılımın normal olduğunu gösterir. Verilerin analizinde iki değişkenler için bağımsız t-test ve ikiden fazla değişkenler ise ANOVA kullanılmıştır. Yapılan analizlerde alt gruplar arasındaki anlamlı farklılaşmayı görmek için ise Scheffe testinden yararlanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak alınmıştır. Aritmetik ortalamaların yorumlanmasında ise; 1.00-1.79 arasındaki ortalama değerler "çok düşük: 1.80-2.59", "düşük": 2.60- 3.39", "Orta": 3.40-4.19", "yüksek" 4.20-5.00" ve "çok yüksek" şeklinde belirlenmiştir. Tutum ölçeğinde her bir maddeye verilen görüş puanları 1 ile 5 arasında değişmektedir. Ölçekte öğrencilerin her bir maddeye verdikleri cevaplara ait puanlar toplanarak 18'ye bölünerek ortalama tutum puanları hesaplanarak değerlendirilmelerinin kolaylaştırılması sağlanmıştır.

3. BULGULAR

Araştırmada cevabı aranan "Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları hangi düzeydedir? " birinci soru maddesi ile ilgili olarak elde edilen bulgular Tablo-1'de verilmiştir.

Tablo 1. Uzaktan eğitime ilişkin tutum ölçeği maddeleri ve ortalama puan değerleri

Maddeler	Ortalama
1. Matematik dersi için uzaktan eğitim, geleneksel eğitimden daha etkilidir.	1,74
2. Matematik derslerinde uzaktan eğitim ile öğrenme, geleneksel eğitimle öğrenmeye göre daha zevklidir.	1,70
3. Matematik derslerinde uzaktan eğitim yaygınlaştırılmalıdır.	1,78
4. Matematik derslerinde uzaktan eğitim ile zaman daha etkili kullanılır	2,00
5. Matematik derslerinde uzaktan eğitim öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar.	1,82
6. Matematik dersi için uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme sonucunun hemen alınması öğrenci motivasyonu artırır.	2,54
7. Matematik derslerinde uzaktan eğitim, istenildiği kadar tekrar edebilme esnekliği sağlar.	2,78
8. Matematik derslerinde uzaktan eğitimde zaman ve mekân kısıtlaması olmaması eğitimin sürekliliğini sağlar	2,82
9. Matematik derslerini uzaktan eğitimle ile öğrenmekten hoşlanırım.	1,96
10. Matematik derslerinde uzaktan eğitim, geleneksel eğitim uygulamalarında ortaya çıkan birçok problemin çözümünden daha etkilidir.	1,95
11. Matematik derslerinde uzaktan eğitimle herkes kendi düzeyinde eğitim alabilir.	2,46
12. Matematik derslerinde uzaktan eğitim işitsel, görsel tasarımlar ve teknoloji yoluyla etkili öğrenmeyi sağlar	2,67
13. Matematik derslerinde uzaktan eğitimle bireylerin başarı süreçleri daha kolay takip edilebilir	2,44
14. Matematik derslerinde eğitimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşim gereklidir.	4,13
15. Matematik derslerinde geleneksel eğitim, uzaktan eğitimden daha yararlıdır.	3,90
16. Matematik derslerinde uzaktan eğitim, uygulama bakımından sıkıntı oluşturur.	3,89
17. Matematik derslerinde uzaktan eğitimde, eğitim ortamının kontrolü sağlıklı bir şekilde yapılamaz.	2,28
18. Matematik derslerinde uzaktan eğitim, geleneksel eğitimin yerine geçemez	2,11
Toplam	2,50

Tablo 2'e göre, meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutum ölçeğinde en yüksek puan ortalaması $\bar{x} = 4,13$ ile "Matematik derslerinde eğitimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşim gereklidir" maddesine ait olduğu görülmektedir. Bu sonuç ise esas alınan puan aralığına göre "yüksek" düzeyde olduğu söylenebilir. Yine tabloya göre öğrencilerin ölçekten aldıkları en düşük ortalama puan değeri ise $\bar{x} = 1,70$ ile "Matematik derslerinde uzaktan eğitim ile öğrenme, geleneksel eğitimle öğrenmeye göre daha zevklidir " maddesine ait olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu ise esas alınan puan aralığına göre ise "çok düşük" düzeyine karşılık gelmektedir. Yine benzer olarak 1. madde "Matematik dersi için uzaktan eğitim,

geleneksel eğitimden daha etkilidir" ve 3. madde " Matematik derslerinde uzaktan eğitim yaygınlaştırılmalıdır" maddesinde esas alınan ölçeğin puan aralığına göre "çok düşük" düzeyine karşılık gelmektedir. Tablo 2'de 4,5,6,9,10,11,13,17 ve 18 madde ortalama puan değerleri de 1.80 - 2.59 arasında olduğu yani öğrencilerin tutum puanlarının "düşük düzeyde" olduğu söylemek mümkündür. Burada öğrencilerin bu tür ifadelerle katılmadıkları söylenebilir. Tablodan 7, 8 ve 12 madde ortalama derleri ise 2.60- 3.39 arasında olduğu yani öğrencilerin tutumları orta düzeyde olduğu ve 15. ve 16. maddeler ise 3.40- 4.19 arasında olduğundan öğrencilerin tutumları yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara göre, öğrenciler bu ifadelerle katıldıklarını yani, öğrenciler matematik derslerinde geleneksel eğitimin uzaktan eğitimden daha faydalı olduğunu ve matematik derslerinde uzaktan eğitimin uygulama bakımından sıkıntı oluşturduğu hususunda görüş belirtmişlerdir. Tablo 2'ye göre, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının genel ortalama puanları, esas alınan puan aralığına göre düşük düzeyde olduğu ($\bar{x}=2.50$) görülmektedir. Bu sonuç ise öğrencilerin matematik derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konusunda olumsuz bir tutuma sahip oldukları söylenebilir. Genel olarak ölçek maddeleri değerlendirildiğinde, öğrenciler matematik derslerinde eğitimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşim olacak şekilde yapılmasının daha yararlı olduğunu ifade etmişlerdir

Araştırmada cevabı aranan "Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermekte midir?" ikinci soru maddesi ile ilgili olarak ulaşılan bulgular Tablo-2'de verilmiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının cinsiyet değişkenine göre t-Testi analiz sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{x}	Ss	t	P
Kız	52	2,51	0,56	,067	.947
Erkek	40	2,50	0,65		

Tablo 2' göre, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir [$t_{(92)}= ,067$, $p > .05$]. Kız öğrencilerin ortalama puan değeri ($\bar{x}=2,51$), erkek öğrencilerin ortalama puan değeri ise ($\bar{x}=2,50$) olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutum puanları hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Bu durum ise kız ve erkek öğrenciler, uzaktan eğitim yoluyla verilen matematik dersine karşı aynı görüşte oldukları söylenebilir.

Araştırmada cevabı aranan "Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları mezun olan lise türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?" üçüncü soru maddesi ile ilgili olarak ulaşılan bulgular Tablo-3'de verilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının mezun oldukları lise türüne göre ANOVA testi analiz sonuçları

Lise Türü	N	\bar{x}	Ss	F	P
1	36	2,48	0,58	0,36	0,78
2	10	2,54	0,50		
3	41	2,48	0,65		
4	5	2,77	0,47		
Toplam	92	2,50	0,60		

1. Anadolu Lisesi 2. Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. Meslek Lisesi 4. Diğer

Tablo 3'deki sonuçlara göre, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının lise türüne göre ortalama puan değerleri; Anadolu lisesi ($\bar{x}=2,48$), Anadolu İmam Hatip Lisesi ($\bar{x} = 2,54$), Meslek Lisesi ($\bar{x}=2,48$) ve Diğer ($\bar{x}=2,77$) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, diğer lise türlerinden mezun olan öğrencilerin tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan Scheffe testine göre, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları ile mezun olunan lise türü değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir [$t_{(92)} = ,036$, $p > .05$]. Bu sonuç ise öğrenciler farklı liselerden mezun olsalar bile, uzaktan eğitim yoluyla verilen matematik dersine karşı aynı tutumda oldukları söylenebilir.

Araştırmada cevabı aranan “Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” dördüncü soru maddesi ile ilgili olarak ulaşılan bulgular Tablo-4’de verilmiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları bölüm değişkenine göre ANOVA testi analiz sonuçları

Bölüm	N	\bar{x}	Ss	F	P
1	28	2,48	0,67	0,40	0,81
2	21	2,59	0,50		
3	19	2,39	0,65		
4	5	2,68	0,32		
5	19	2,53	0,70		
Toplam	92	2,50	0,59		

1. Laboratuvar Teknolojisi Programı 2. Sağlık Bilgi Sistemleri Programı 3. Bilgisayar Teknolojisi Programı 4. İnşaat Programı 5. Elektrik Programı

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının bölüme göre ortalama puan değerleri; Laboratuvar Teknolojisi Programı ($\bar{x}=2,48$), Sağlık Bilgi Sistemleri Programı ($\bar{x}=2,59$), Bilgisayar Teknolojisi programı ($\bar{x}=2,39$), İnşaat Programı ($\bar{x}=2,68$), ve Elektrik Programı ($\bar{x}=2,53$) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, İnşaat Programında kayıtlı öğrencilerin tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan Scheffe testine göre, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları ile mezun olunan lise türü değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir [$t_{(92)} = ,040$, $p > .05$]. Bu sonuç ise farklı

programlarda okuyan öğrenciler, uzaktan eğitim yoluyla verilen matematik dersine karşı aynı tutumda oldukları söylemek mümkündür.

Araştırmada cevabı aranan “Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları evde internet olup olmama durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” beşinci soru maddesi ile ilgili olarak ulaşılan bulgular Tablo-5’de verilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının evde internet olup olmama durumuna göre t-Testi analiz sonuçları

İnternet	N	\bar{x}	Ss	t	P
Var	73	2,53	0,61	,073	.467
Yok	19	2,42	0,55		

Tablo 5' göre, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları ile evde internet olup olmama durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir [$t_{(92)} = ,073$, $p > .05$]. Evde internet var diyen öğrencilerin ortalama puan değeri ($\bar{x}=2,53$), evde internet yok diyen öğrencilerin ortalama puan değeri ise ($\bar{x}=2,42$) olduğu görülmektedir. Evde internete sahip olan öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine karşı tutum puanları olmayanlara göre daha yüksek, ancak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bu durum ise evde internete sahip olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen matematik dersine karşı daha olumsuz görüşte oldukları söylenebilir.

Araştırmada cevabı aranan “Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları internetin kullanım amacına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” altıncı soru maddesi ile ilgili olarak ulaşılan bulgular Tablo-6’de verilmiştir.

Tablo 6. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının internetin kullanma amacına göre ANOVA testi analiz sonuçları

Kullanma Amacı	N	\bar{x}	Ss	F	P
1	21	2,29	0,54		
2	6	2,19	0,57	2,12	0,10
3	51	2,58	0,54		
4	14	2,69	0,32		
Toplam	92	2,50	0,59		

1. Facebook, twitter v.b sosyal medya araçlarını kullanmak 2. E-devlet, bankacılık, alışveriş, (e-ticaret) yapmak 3. Eğitim amaçlı 4. Boş vakitlerimi değerlendirme

Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının interneti kullanma amacına göre ortalama puan değerleri; Facebook, twitter v.b sosyal medya araçlarını kullanmak ($\bar{x}=2,29$), E-devlet, bankacılık, alışveriş,(e-ticaret) yapmak ($\bar{x}=2,19$), Eğitim amaçlı ($\bar{x}=2,58$), Boş vakitlerimi değerlendirme ($\bar{x}=2,69$) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, interneti eğitim ve boş vakitlerini değerlendirme amacıyla kullanan öğrencilerin tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan Scheffe testine göre, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik

dersine ilişkin tutumları ile mezun olunan lise türü değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir [$t_{(92)}= 2,12, p >.05$]. Ancak, öğrencilerin çoğu interneti eğitim ve boş vakitlerini değerlendirme amacıyla kullandıkları söylenebilir.

Araştırmada cevabı aranan “Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları internetin günlük kullanma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” yedinci soru maddesi ile ilgili olarak ulaşılan bulgular Tablo-7’de verilmiştir.

Tablo 7. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları internetin günlük kullanma süresine göre ANOVA testi analiz sonuçları

Kullanım Süresi	N	\bar{x}	Ss	F	P
1-2 saat	17	2,45	0,49	1,62	0,19
3-4 saat	37	2,58	0,54		
5-6 saat	19	2,27	0,70		
Sürekli	19	2,64	0,64		
Toplam	92	2,50	0,59		

Tablo 7' göre, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları internetin günlük kullanım süresine göre ortalama puan değerleri; 1-2 saat ($\bar{x}=2,45$), 3-4 saat ($\bar{x}=2,58$), 5-6 saat ($\bar{x}=2,27$) ve sürekli ($\bar{x}=2,64$) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, günlük kullanım süresine göre interneti sürekli kullanan öğrencilerin tutum puanları daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan Scheffe testine göre anlamlı olmadığı **tespit** edilmiştir [$t_{(92)}= 1,62, p >.05$].

Araştırmada cevabı aranan “Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları uzaktan eğitim ön bilgisine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sekizinci soru maddesi ile ilgili olarak ulaşılan bulgular Tablo-8’de verilmiştir.

Tablo 8. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları uzaktan eğitim ön bilgisine göre ANOVA testi analiz sonuçları

Uzaktan Eğitim Ön Bilgisi	N	\bar{x}	Ss	F	P
Bilgim var	29	2,42	0,71	1,47	0,23
Çok az bilgim var	26	2,71	0,56		
Bilgim yok	6	2,47	0,48		
Ders aldım	31	2,41	0,50		
Toplam	92	2,50	0,59		

Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumları uzaktan eğitim ön göre ortalama puan değerleri; Bilgim var ($\bar{x}=2,42$), Çok az bilgim var ($\bar{x}=2,71$), Bilgim yok ($\bar{x}=2,47$) ve Ders aldım ($\bar{x}=2,41$) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, uzaktan eğitim hakkında çok az ön bilgim var diyen öğrencilerin tutum puanları daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan Scheffe testine göre anlamlı olmadığı **tespit** edilmiştir [$t_{(92)}= 2,80, p >.05$].

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmanın bu bölümünde öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen matematik dersine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları verilmiş ve tartışılmıştır.

Araştırmada öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin tutumlarının genel ortalama puanları, esas alınan puan aralığına göre düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yani, meslek yüksekokulu öğrencileri matematik derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konusunda olumsuz bir tutuma sahip oldukları söylenebilir. Genel olarak öğrenciler matematik derslerinde eğitimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşim olacak şekilde yapılmasının daha yararlı olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü, yüz yüze eğitimde ders süresinin daha uzun olması, okulda daha samimi bir ortam olması, öğretmene daha rahat ulaşıp problemlerin daha rahat sorulabilmesi, derse katılım açısından herkesin aynı imkana sahip olması ve uzaktan eğitimde yaşanabilecek teknik problemlerin yüz yüze yapılan eğitim olmaması bakımından matematik derslerinin okul ortamında yapılması daha yararlıdır. Araştırmanın bu sonucu Demir (2020) tarafından yapılan çalışmanın sonucu ile tutarlıdır. Demir (2020), meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik derslerinde uzaktan eğitime yönelik olumsuz tutuma sahip olduklarını belirtmiştir. Yine benzer olarak daha önce yapılan bazı çalışmalarda da öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin olumsuz görüşte olduklarına ilişkin çalışmalara rastlanılmıştır. Gerez Cantimer (2022), öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerine ilişkin olarak daha çok olumsuz algılara sahiptirler. Öğrenciler, uzaktan eğitim ile verilen matematik konularını anlayamadıklarını ve canlı derslere ev ortamında yeterince odaklanamadıklarını nedeniyle yaşanan dönemi olumsuz olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir. Yüz yüze verilen matematik eğitiminde ise öğrenciler dikkatlerinin dağılmadığı ve derse daha fazla motive olduklarını belirtmiştir. Buradan, öğrencilerin çoğu matematik derslerinin yüz yüze yapılması ile ilgili olarak daha olumlu görüşlere sahip oldukları söylenebilir. Korkmaz (2021), öğretmen adaylarının uzaktan eğitim hakkında %70 oranında olumsuz görüş ve tutuma sahip olduklarını belirtmiştir. Filiz, Aydın ve Şahin (2021) tarafından yapılan çalışmada, uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine ilişkin olarak bazı dejavantajlarının olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler, cihaz veya internetten kaynaklanan bazı sorunlardan dolayı verilen matematik dersinden istenen verimi alamadıklarını, uzaktan eğitimde öğretmenlere soru sormak ve cevap almanın daha güç olduğunu, uzun süre ekran başında kalmanın sağlık problemlerine neden alabileceğini ve ders anında ev sakinleri tarafından rahatsız edildiklerini ifade etmişlerdir. Uzaktan eğitim ile verilen matematik dersi öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını etkilemiştir. Bazı öğrenciler de motivasyonda düşme olduğunu ifade etmişlerdir. Keskin ve Özer Kaya (2020), öğrenciler uzaktan eğitim esnasında bazı teknik problemler yaşadıklarını ve iletişim kurmada güçlük çektiklerini ifade etmişlerdir. Koç (2020) tarafından yapılan çalışmada, uzaktan eğitimde öğrencilerin düzenli olarak derse katılmadıklarını, öğretim elemanları ile öğrenciler arasında iletişim eksikliği olduğunu ve bazı teknik sorunların yaşandığını ortaya koymuştur. Tang ve diğerleri (2020), ders katılımları, ölçme ve değerlendirme ve öğrencilerin öğrenme düzeyleri açısından genellikle memnun kalınmadığını belirtmişlerdir. Ancak, uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine karşı olumlu görüş belirten çalışmalarda vardır. Gillies (2008) ve Woods (2005) tarafından yapılan çalışmalarda, öğrenciler uzaktan eğitim derslerini etkili bulduklarını ve uzaktan eğitim uygulamalarına tekrar katılmak istediklerini ifade etmişlerdir. Andoh ve diğerleri (2020) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, öğrenciler

uzaktan eğitimde teknolojik imkanları daha etkin bir şekilde kullandıklarını belirtmişlerdir. Yine benzer olarak Filiz, Aydın ve Şahin (2021) tarafından yapılan çalışmada, öğrenciler uzaktan eğitimde sınıf ortamında bulunmayan teknolojik imkanlardan faydalanabilme, anlatılan konuların ekran görüntüsünü alabilme imkanlarının alması, farklı kaynaklardan daha fazla yararlanabilme ve daha fazla soru çözme imkanı bulduklarını belirtmişlerdir. Pınar ve Dönel Akgül (2020), öğrenciler genel olarak pandemi sürecinde pandeminin olumsuz etkilerine karşılık uzaktan eğitimi daha faydalı bulduklarını ifade etmişlerdir. Tezer ve Cumhuriyet (2020) pandemi döneminde, matematik dersini çevrimiçi olarak takip etmenin kolay olduğunu belirtmişlerdir. Gerez Cantimer (2022) yapılan çalışmada, az sayıda olsa bile bazı öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde problem yaşamadıklarını ve uzaktan matematik derslerinin zor olmadığını eğitimin mekan sınırlaması olmadan her yerde yapılabildiğini ifade ettiklerini belirtmiştir. Bobyliev ve Vihrova'ya göre (2021) uzaktan eğitim ile sürekli bir öğrenme ortamı oluşturularak öğrencilerin bağımsız öğrenenler olmaları sağlanmaktadır. Kırık (2014), uzaktan eğitim uygulamalarında zaman ve mekân sınırlaması olmadığından her yaş ve kesimden bireylerin eğitim alma hakkına imkan sağlaması bakımından oldukça önemli katkı sağlamasına ilişkin ifadeler yer verildiği görülmektedir.

Araştırmada öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik dersine yönelik tutumlarının cinsiyet, Bölüm, mezun olunan lise türü ve evde internet olup olmama durumu, internet kullanma amacı, internete bağlanma şekli, günlük kullanım süresi ve uzaktan eğitim hakkındaki ön bilgisi gibi değişkenlere anlamlı olarak farklılık göstermediği görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarından cinsiyet, mezun olunan lise türü ve evde internet olup olmama durumu gibi değişkenler bakımından (Demir, 2020; Ateş ve Altun, 2008) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik gösterirken, ancak bölüm, interneti kullanma amacı, bağlanma şekli, günlük kullanım süresi ve uzaktan eğitim ön bilgisi değişkenleri bakımından ise çelişmektedir. Bu durumun bir nedeni olarak çalışmada örneklem olarak alınan grupların farklılığından ve sosyo ekonomik durumdan kaynaklanmış olabilir. Demir (2020) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerine ilişkin tutumlarının bölüm, internet kullanım amacı, bağlanma şekli, günlük kullanım süresi ve uzaktan eğitim ile ilgili sahip olunan ön bilgi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiğini belirlemiştir. Altıntaş ve Yüksel (2021), sınıf öğretmenlerinin en çok bilgisayar ve internet eksikliği gibi teknolojik problemler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Başun ve Başun (2023), öğretmenlerin uzaktan eğitim döneminde internet bağlantısı ve eksikliği, ses, tablet ve telefon gibi bazı teknik aksaklıklar yaşadıklarını belirtmiştir. Öğrenciler uzaktan eğitim yoluyla verilen matematik derslerinde verilen eğitimin etkili ve zevkli olmadığını, öğrenmenin kalıcı olmadığını, ölçme ve değerlendirme sonucunun hemen alınmaması nedeniyle motivasyonun azaldığı, ders sürelerinin kısa olması, uygulama bakımından bazı sıkıntıların olması ve eğitim ortamının sağlıklı bir şekilde kontrolünün güç olması gibi nedenler dolayısıyla olumsuz bir tutuma sahip olduklarını ifade etmiştir. Zorunlu hallerde özellikle uzaktan eğitim ile verilen matematik gibi derslerde öğretmen ve öğrenci arasındaki öğrenme kaynakları arasındaki problemlerin ortadan kaldırılması ile öğrencilerin tutumları da olumlu yönde gelişebileceği ve ayrıca araştırma sonuçlarının yeni yapılacak araştırmalara ve sürece ilişkin tasarlanan çalışmalara katkı sunacağı düşünülmektedir.

SONUÇ

Çalışmada elde edilen bulguların sonucu olarak; öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerine ilişkin olarak olumsuz bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin matematiğe yönelik tutum düzeyleri cinsiyet, mezun olunan lise türü, bölüm, internet olma durumu, internet kullanma süresi, derse bağlanma türü ve uzaktan eğitim ile ilgili sahip olunan ön bilgi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Çalışmada genel olarak öğrenciler matematik derslerinde eğitimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşimin olmasının gerekli olduğunu ve uzaktan eğitimin geleneksel eğitimin yerini alamıyacağı yönünde görüş belirttikleri belirlenmiştir.

KAYNAKÇA

- Ağır, F., Gür, H. ve Okçu, A. (2008). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirilmesine yönelik geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *e-Journal of New World Sciences Academy*, 3(2), 128-139
- Andoh, R. P. K., Appiah, R., ve Agyei, P. M. (2020). Postgraduate distance education in University of Cape Coast, Ghana: Students' perspectives. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 21(2), 118-135.
- Altıntaş Yüksel, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin Covid-19 salgını sürecinde çevrim içi ders-uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. *Ulakbilge*, 57, 291-303.
- Ateş, M., Çerçi, A. ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim alanında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. *Sakarya University Journal of Education*, 5(3), 105-117.
- Başun, A.R., Başun, B. U. (2023). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 10(95), 1222-1237.
- Baki, A. (2007). Bilişim ve iletişim teknolojileri karşısında geleceğin üniversiteleri. Aktan, C. C. (Ed.), *Değişim çağında yükseköğretim: Global trendler-paradigmalar yönelimler* (s. 1-43) içinde. İzmir: Yaşar Üniversitesi.
- Bayam, Y. ve Aksoy, M. S. (2002). Türkiye'de uzaktan eğitim ve Sakarya Üniversitesi uygulaması. *Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 6(1), 169-175.
- Bobyliiev, D. Y., & Vihrova, E. V. (2021). Problems and prospects of distance learning in teaching fundamental subjects to future mathematics teachers. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1840, No. 1, pp. 012002). IOP Publishing. Doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012002
- Bozkurt, A. (2017). Türkiye'de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 85-124.
- Bunker, E. L. (2003). The history of distance education through the eyes of the International Council for Distance Education. In M. G. Moore & W. G. Anderson (Eds.), *Handbook of distance education* (pp. 49-66).

- Cüceloğlu, D. (2000). *Human and behavior are the basic concepts of psychology*. Istanbul: Remzi Bookstore.
- Demir, B. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitim ile yürütülen matematik derslerine yönelik tutumlarının incelenmesi. *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 6(39), 2448-2454. Doi: <http://dx.doi.org/10.31576/smryj.716>
- Filiz, S., Aydın, S. ve Mutlu Şahin, M. (2021). Covid-19 salgını sürecinde matematik dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik öğrenci görüşleri. *International Smart Journal*, 7(53), 3437-3450.
- Garrison, R. (1993). Theoretical challenges for distance education in the 21st century: A shift from structural to transactional issues. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 1(1), 1-17.
- Gerez Cantimer, G. (2022). 8. sınıf öğrencilerinin uzaktan ve yüz yüze matematik derslerine yönelik algıları. *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 53, 448-466.
- Gillies, D. (2008). Student perspectives on video conferencing in teacher education at a distance. *Distance Education*, 29(1), 107-118. doi: <https://doi.org/10.1080/01587910802004878>
- Horzum, B. (2003). *Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri: Sakarya Üniversitesi Örneği*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
- Karasar, N. (2009). *Bilisel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kaya, Z. (2002). *Uzaktan eğitim*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Keskin, M., Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. *İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 5(2), 59-67.
- Kırık, A. (2014). Uzaktan eğitim nın tarıhsel gelişimi ve Türkiye'deki durumu. *Marmara İletişim Dergisi*, (21), 73-94. Doi: [10.17829/midr.20142110299](https://doi.org/10.17829/midr.20142110299)
- Koç, E. (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course instructors. *Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(1), 25-39.
- Korkmaz, E. (2021). COVID-19 pandemi döneminde uzaktan eğitim ve google classroom: İlköğretim matematik öğretmen adaylarının tutum ve görüşleri. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 42, 207-228. Doi: [10.33418/ataunikkefd.831517](https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.831517)
- Li, X. (2009). Review of distance education used in higher education in China. *Asian Journal of Distance Education*, 7(2), 22-27.
- Özçakır-Sümen, Ö. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde ilköğretim matematik dersleri nasıl işleniyor? Bir durum çalışması. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 662-674.
- Öztürk, M. (2014). *Uzaktan Eğitimde Öğretimi Ayrıştırma Kuramına Göre Yapılan Programlama Öğretiminin Değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

- Pınar, M.A ve Dönel Akgül, G. (2020). Medya Destekli Güncel Biyoloji Konularının Öğretimi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. *International Social Sciences Studies Journal*, 6(56), 535-546.
- Schlosser, C. A. ve Anderson, M. L. (1994). *Distance Education: Review of the Literature*. Ames, IA: Research Institute for Studies in Education, Iowa State University.
- Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). *Use of multivariate statistics (M. Baloğlu, Trans.)*. Ankara: Nobel Academic Publishing.
- Tang, T., Abuhmaid, A.M., Olaimat, M., Oudat, D.M., Aldhaeebi, M. ve Bamanger, E. (2020). Efficiency of flipped classroom with online-based teaching under COVID-19, *Interactive Learning Environments*, 28(7), 1-12.
- Tezer, M. ve Gülyaz-Cumhur, M. (2020, June). *Salgın hastalık sürecinde çevrimiçi matematik dersine yönelik öğrenci görüşleri*. 2st International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections (ICIER), Near East University, Kıbrıs.
- Turğut, M. ve Yenilmez, K. (2011). İlköğretimde web tabanlı matematik eğitimine ilişkin lisansüstü öğrencilerin görüşleri. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 2(2), 121-139.
- Thomson, S., Lokan, J., Lamb S., & Ainley, J. (2003). *Lessons from the third international mathematics and science study*. TIMSS Australia Monograph Series. Australian Council for Educational Research. <http://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article>
- Wijaya, T. T. (2021). How chinese students learn mathematics during the coronavirus pandemic. *IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, 15, 1-16. Doi: <https://doi.org/10.46661/ijeri.4950>
- Woods, T. J. (2005). Instructor and student perceptions of a videoconference course. (Unpublished Master Dissertation). University of Lethbridge. Canada.
- Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities. *Online Journal of Distance Learning Administration*, 5(3). <https://www.learntechlib.org/p/94887/>.
- Yalman, M. ve Kutluca, T. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21, 197-208.
- Yolcu, H.H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd)*, 6(4), 237-250.